

MAHMUDXO’JA BEHBUDIYNING “OYNA” JURNALI MILLAT TARAQQIYOTI UCHUN MUHIMDIR

Mirzaliyeva Zarinabonu Jahongir qizi

Muqimiy nomidagi Qo’qon Davlat Pedagogika Instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada, Mahmudxo’ja Behudiyning “Oyna” jurnalining millat va uning haq-huquqiga, tarixiga, til-adabiyot masalalariga, dunyo ahvoriga doir qiziqarli maqolalar, bahslar va boshqalar muhokama qilinadi.

Kalit so’zlar: gazeta, forsiy, Eron, maqola, Turkiston, 1913, XX asr, Oyna, tarixi, musulmonlar, ma’rifat.

O'zbek jadid matbuoti yangi o'zbek adabiyotining shakllanib taraqqiy topishida oltin beshik vazifasini o'tadi. Behbudiydan Cho'lpongacha bo'lgan jadid adabiyotining barcha vakillari fikrlarini ham, qalamlarini ham mana shu ilk gazeta, jurnallarimizda charxladilar. Turkistonda tub aholini zamonaviy ilm-u urfondan, ma'rifatdan bahramand etish maqsadida turli gazeta, jurnallar nashrdan chiqarilgan. Mana shunday jurnalardan biri jadid ma'rifatparvari Mahmudxo'ja Behbudiyning "Oyna" jurnalidir. Jurnal ma'rifat va madaniyat tarqatishda juda katta xizmat qildi. Unda millat va uning haq-huquqiga, tarixiga, til-adabiyot masalalariga, dunyo ahvoriga doir qiziqarli maqolalar, bahslar berib borilgan. 1913 yildan Behbudiy matbuot ishlari bilan shug'ullanadi. Aprelidan "Samarqand" gazetasini chiqaradai. Gazeta turkiy a forsiy tillarda, haftadaikki martta, dastlab ikki, so'ng to'rt sahifada chop etilgan. 45 ta sonidan keyin moddiy tanqislik tufayli chiqishi to'xtagan. O'sha yilning 20-avgustidan u "Oyna" jurnalini chiqara boshlaydi. Bu suratli haftalik majalla asososan o'zbek tilida bo'lib, unda ixcham forsiy she'rlar, maqolalar, ruscha e'lonlar ham berib boriladi. " Boshda haftada bir martta va ikkinchi yildan e'tiboran 15 kunda bir qatla chiqib, yigirma oy chamasi davom qildi... Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston va Turkiyagacha tarqalar edi... Jadidlarning sevikli jurnallari edi. Shuning uchun ular tomonidan hurmatlanagn, sevilib o'qildi", deb

yozgan edi Ziyo Said. Jurnal reaktsiya muharrirning Yangi shahrdagi uyida joylashgan bo'lgan.

Mahmudxo'ja Behbudiy "Oyna" jurnaliga muharrirning eng qizg'in ijod pallasini aks etib turgan ko'zgu sifatida qarash mumkin. "Turkiy va forsiy o'rta shevada" chiqqan ilk jurnal "Oyna" xalq orasida ancha mashhur bo'lgan. Birgina Turkistonda emas, "dunyo musulmonlari orasida yaxshigina shuhrat va e'tibor" qozongan "Oyna" millat uchun "yasalgan" edi: "...majalla bizniki emas, millatnikidir"³⁶, deb ta'kidlaydi Behbudiyning o'zi. Haqiqatan ham, "Turkitonga xizmat buyuk" deb e'tirof etilgan "Oyna" bu yo'lda og'ishmay ijod qildi, "o'lka xalq fikriy uyg'onishiga katta hissa qo'shdi". Behbudiy jurnalni "Mir'ot" – "Ko'zgu" – "Zerkalo" – "Oyna" deb to'rt tilda nomladi va forscha nomi bilan shuhrat topdi. "Oyina"ning maqolalari o'zbek va tojik tillarda yozilgan. Buning ko'proq ulushi o'zbek tiliga to'g'ri keladi. Jurnal rus tilida reklama va e'lonlar berib borgan. n n Jurnal sahifalarini tadqiq etish jarayonida uning birinchi yilidagi sonlarda turli mavzudagi maqolarga keng o'rin berilgan bo'lsa, ikkinchi yilga kelganda esa, "Oyna"ning tanqid kuchi biroz susaygan, she'riy parchalar miqdori ortib ketganligini kuzatish mumkin. Xususan, o'quvchilardan biri yuborgan maktubda bu hol shunday ta'rif etilgan: "Oyna" bultur mushtariylarg'a ko'zingni och deb qichqirar edi. Bu yil esa xonadonlarda beshikda tanbur aytib uxlatmoqdadirki, ilgarigi maslakida davom etsun. Biroq katta rejalar bilan ish boshlagan jurnal mushtariylar tomonidan yatarlicha qo'llab-quvvatlanmadi. Uning tashkil etilgandagi ehtoroslar otashi tez so'ndi. Barcha ishlar birgina muharrir zimmasiga qolib ketdi. Bu esa , o'z navbatida , jurnal saviyasiga ta'sir etmey qolmadi. Hamma masalada bo'lganidek, "Oyina"ga nisbatan ham muxlislar nigohida ikki qarash bo'lgan. Jurnal sha'niga yog'dirilgan "tabrik yog'murlari" bilan bir qatorda "Oyina"ga nisbatan ham muxlislar nigohida ikki xil qarash bo'lgan. Jurnal sha'niga yog'dirilgan " tabrik yog'murlari " bilan bir qatorda "Oyina"ning tashkil topganiga ko'p vaqt o'tmay e'tirozlar bitilgan xatlar ham kela boshladi. Fitratning jurnalda e'lon qilingan "Himmat va saboti bo'lmagan millatning haqqi hayoti yo'q" (1915 yil 7-son) nomli maqolasida yuqorida

³⁶ Jadidchilik harakatining ijtimoiy-siyosiy mohiyati va jadidlar tafakkuri. –Turkiston: Universitet, 1999.

aytib o`tilgan holat ancha batafsil tahlil etilgan. Xususan, “Butun Turkistonda bo`lmasa ham, u katta Samarqand shahrinda shul keraklik majallani halokatdan qutqaraturgan bir necha himmat egalari yo`qmidur ajabo?! Qaniul tabrik yog`murlari! Qani ul tashakkur to`fonlari?... “ “Oyna” tashkil etilgan kunidan uning faoliyati va mazmunini boyitish to`g`risida turli-tuman maslahatlar jurnalning oxirigi soniga qadar yonma-yon ketdi. Ularda maqolalar hajmi ikki sahifadan oshmasligi, jurnal “qalinroq” bo`lishi va ko`proq chiqishini xohlovchi talablar yangray boshlagan. Quruq maslahatlar juda ko`p edi. Lekin jurnalning taraqqiysi amaliy ish qialdiganlar yo`q edi hisobi. Behbudiy bu istaklarni amalga oshirish uchun pul va ko`ngillilar yo`qligini, o`zining “kasal nimkora³⁷” holi bilan bu ishda ojizligini ochiq-oydin yozdi. “Oyna”ning asta-sekin darz ketayotganini so`nggi sonlaridan ham payqash mumkin. Avval boshida Tavallodan boshlangan yuz o`girishlar samarqandlik ziyolilarga ham o`tdi. Hoji Muin, Saidahmad Vasliy Samarqandiy, Siddiq Ajziylar “Oyna”dan “qalam”larine to`xtatdi. Jurnal Behbudiyning ilmiy maqola va she`rlari jamlangan to`plamga aylanib qolayotgan edi. Shu o`rinda Mirmuhsin Shermuhammedovning quyidagi fikrlarini keltirish o`rinli: “... bizda yangi bir asar ko`runa boshlasa, 5-6 kun baqirib-chaqirib she`r va maqolalar yozarmiz, so`ngra charchagan kishi bo`lib, o`z manfaatimizga bechora millatni qurbon qilib o`lturvoramiz. Shuning uchun bizim o`rtamizda matbuot e`tiborsizlanub boradur”³⁸. Ushbu arznomalardan sezish mumkinki, “Oyna” haqiqatan ham xalq qalbiga umumiy yo`l topa olmagan. 1914-yil 52-sonidan keyin “Oyna” o`z faoliyatini to`xtatishga qaror qildi. Biroq idoraga kelgan iltimoslar saba 68-sonigacha davom etdi. 1915 yil 15-iyundagi 16-son (68)dan “Oyna” tugatildi. Idora buning sabai qilib muharrirning betoblighi va tahrir etuvchi kishining yo`qligidan deb ko`rsatadi. Bildirishnomada “Oyna”ning 17 (69)-soni chiqariladi.

Xulosa qilib atyganda “Oyna” jurnali qisqa umr qo`ygan bo`lsada, unda chop qilingan adbiy-tanqidiy hamda ilmiy-ma-rifiy maqola va she`rlar XX asr adabiyotning noma`lum sahifalari haqida tasavvue beradi. Mahmudxo`ja Behbudiy

³⁷ Qosimov B. Maslakdoshlar. –Toshkent: Sharq, 1994.

³⁸ Ismoil Gaspirinskiy va Turkiston. –Toshkent: Sharq, 2005.

ijodkorligini eng qizg'in va muhim tomonlarini ochib berishda, shubhasiz, “Oyna” jurnali katta o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jadidchilik harakatining ijtimoiy-siyosiy mohiyati va jadidlar tafakkuri. – Turkiston: Universitet, 1999.
2. Qosimov B. Maslakdoshlar. –Toshkent: Sharq, 1994.
3. Ismoil Gaspirinskiy va Turkiston. –Toshkent: Sharq, 2005.
4. Avloniy. Toshkent tonggi, T. 1979,373-bet.
5. Y. Tohiriy. Dono murabbiy, “Toshkent oqshomi”, 1998,10.
6. L. Azizzoda. Yangi hayot kuzatuvchilar, “Fan”, T.1998.37 son.
7. Abdulla Avloniy. Adabiyot yoxud milliy she'rlar. 1909, 1-3-betlar.